

EL CAPEO

Tal vez el toro adornado con mota, lazos y cintas, lleva colgantes del cuello por pendientes, banderillas que maldita gracia le hacen, pues le ponen la piel tinta del vivo color de grana de la sangre que destila por entre su negro pelo de sus punzantes heridas.

Y así como por chacota y gran diversión taurina, juegan con él con la capa cual si fuera una gallina, incitándole con muecas hasta puestos de rodillas. Si quiere escurrir el bulto para conservar la vida, la multitud delirante le despide con gran silba.

EL SALTO DE LA GARROCHA

Una corrida de toros
me gusta por la alegría
que esparce en todas las clases,
y el ver las blancas mantillas,
y el despejo de la plaza
que hace la alguacilería
seguida de los toreros
que lucen ropas muy ricas,
de colores variados
de oro y seda y plata fina.

Salen luego el primer toro,
los de á caballo con picas
que para lucir su brío
esperan que les embista,
resistiendo sus empujes
con valor y sangre fría;
y me gusta la verónica,
y el juego de banderillas...
el salto de la garrocha
es lo que todos admiran.